

МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Султонова Л.С.

старший преподаватель

Бухарского инженерно – технологического института

Аннотация: До сих пор нет соответствующих исследований, что объясняется недавним появлением в структуре современного образования инженерно-педагогических вузов. Поэтому мы стремились разработать педагогические основы, а на их базе – технологии эффективной подготовки инженеров-педагогов к педагогическому творчеству как фактору совершенствования личности.

Ключевые слова: творчества, педагогика, теория, интеграция, дифференция

Творчество в педагогической деятельности будущих инженеров-педагогов как фактор совершенствования личности недостаточно исследовано как в отечественной, так и в зарубежной педагогической науке. Однако имеются исследования, являющиеся основой для решения данной проблемы: о личности педагога (учителя), совершенствовании педагогического искусства и мастерства, творчества будущего и молодого учителя, в том числе, педагогического общения. В Узбекистане проблема совершенствования педагогических кадров решается достаточно активно не только на теоретическом, но и теоретико-практическом уровне. Особенно активизировались исследования в области педагогических технологий.

Углубленное освоение будущими инженерами-педагогами теории и практики педагогического творчества, а так же приобретение педагогического креатива и профессионально-личностного совершенствования поможет им стать конкурентоспособными специалистами на современном рынке труда.

Педагогически основательное решение исследуемой проблемы требует обращения к инженерной педагогике, ее методологии, принципам - общедидактическим и специфическим, рассмотрения акцентов высшей инженерной школы, особенностей и приоритетов содержания, форм организации подготовки инженерных кадров, средств (принципов их продуктивного использования), факторов высокой результативности подготовки специалистов, среди которых – коммуникативный.

Инженерная педагогика является составной частью профессиональной педагогики. Она направлена на подготовку специалистов, реализующих инженерную деятельность и характеризуется специфическими целями, принципами, содержанием, формами организации, методами и средствами обучения. Этим определяется ее сущность, границы, объект и предмет. Ее объектом является педагогическая система подготовки инженерных кадров, а предметом – проектирование и реализация содержания профессионального образования, форм организации, методов и средств обучения. Инженерная педагогика раскрывает теорию и методику проектировочных, конструктивных, гностических, коммуникативных, управленческих и других функций; теорию и методику обучения техническим, технологическим знаниям, навыкам и умениям, формирования специфических способов инженерной деятельности. Теория инженерной педагогики развивается под воздействием общественных потребностей в области инженерного образования, развития технических наук, питающих инженерную педагогику.

В инженерной педагогике широко функционируют общедидактические принципы: научности, системности и последовательности, связи обучения с жизнью, мотивации учения и труда, активности и самостоятельности, наглядности и абстрактности, индивидуализации и дифференциации обучения и др. Особую значимость имеет принцип научности, так как изменения в науке и технике непосредственно влияют на оборудование, технологии, организацию и содержание труда, а, значит, и на содержание

профессионального образования и технологии обучения. Принцип связи обучения с жизнью отражает требования производства как сферы труда будущего специалиста, взаимодействие теории с практикой.

Специфические принципы инженерной педагогики:

* динамичность – видение современных и новых тенденций и перспектив развития науки, техники, производства и образования;

* системность, позволяющая целостно представить проектируемый и конструируемый технический объект, видеть его связи с другими объектами, с окружающей средой и еще на этапе проектирования исключить возможные негативные явления и их последствия;

* целостность – отражение в содержании и процессе подготовки инженеров специфики профессиональной деятельности и адекватного ей целостного содержания этой подготовки;

* интеграция и дифференциация подготовки специалистов – ориентация на интегрированные профессии широкого профиля с однородными, смешанными и даже разнородными полями профессиональной деятельности и на узкую специализацию;

* профессиональная направленность – ориентация содержания образования, методов и форм обучения на конечную цель подготовки специалиста;

* преемственность – отражение прошлого, настоящего и будущего в содержании образования, методах и формах организации обучения, связь образовательно-воспитательного процесса с предстоящей профессиональной деятельностью и др.

Таким образом, сегодня акцент делается главным образом на естественнонаучные, общепрофессиональные и специальные знания, позволяющие создавать технические объекты. Но будущим инженерам-педагогам не хватает знаний, составляющих социальную, культурно-нравственную и творческую компетентность специалиста. Более того, без

опережающего интеллектуально-творческого, духовного развития невозможно успешное решение развития техники и технологий. Известно, что человеческий фактор (духовный, творческий и эмоционально-ценностный потенциал личности) является истинной производительной силой

Список литературы:

1. ЗОИРОВ, Э. Х. ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 48.
2. МУРАДОВ, С. А. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИЛОСОФИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 51.
3. Murtazoevich, B. F. (2019). Sustainable development goals and synergies of world politics. *European science review*, 1(1-2), 59-61.
4. Aminovna, B. G. (2022). THE SIGNIFICANCE OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL COMMUNICATION WAYS OF THE CENTRAL ASIAN KINGDOMS IN THE DEVELOPMENT OF TRADE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1200-1205.
5. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
6. Karimov, B. K. (2021). Harmony Of Mind And Spirit. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 230-234.
7. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ РОСТ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В IX-X ВЕКАХ. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 104-105).
8. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.

9. Мухамеджанова, Л. П., & Вахидова, М. Т. (2015). Применение новой педагогической технологии в общественных дисциплинах в процессе подготовки педагогических кадров ССиПО. *Молодой ученый*, (22), 840-842.
10. Рахмонова, М. (2021). Патриотические идеи в творчестве Фитрата: теоретическая и практическая гармония. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (2), 1466-1474.
11. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.
12. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.
13. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.
14. Bafoev F. M. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.
15. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 59-61.
16. Bafoev F. M. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – Т. 12. – №. 92. – С. 388-390.
17. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.
18. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.

19. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS

//Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 10. – C.

209-217.